

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 138 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda

Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржонова Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruza Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHILARINING UMUMMADANIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH TEKNOLOGIYALARI

Saidova Nigora Olimovna
FarDU, v.b. dotsenti, p.f.f.d (PhD)

Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi
FarDU, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltirilgan samarali pedagogik texnologiyalar ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida umummadaniy kompetensiyaning mazmun-mohiyati, uni rivojlantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar, innovatsion ta'lim metodlari va texnologiyalarning imkoniyatlari aniqlab berilgan. Shuningdek, tajriba-sinov ishlari natijalari asosida kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachilarning kasbiy va madaniy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, umummadaniy kompetensiya, pedagogik texnologiya, tarbiyachi, innovatsion metodlar, kompetensiyaviy yondashuv.

Abstract: This article provides a theoretical and practical analysis of effective pedagogical technologies aimed at forming and developing general cultural competencies of preschool educators. The study examines the content and essence of general cultural competence, identifies key pedagogical factors influencing its development, and explores the potential of innovative teaching methods and technologies. Based on the results of experimental research, methodological recommendations grounded in the competency-based approach have been developed. The findings contribute to enhancing the professional and cultural capacity of educators within the preschool education system.

Key words: preschool education, general cultural competence, pedagogical technologies, educator, innovative methods, competency-based approach.

Аннотация: В данной статье с научно-теоретической и практической точек зрения анализируются эффективные педагогические технологии формирования и развития общекультурных компетенций воспитателей дошкольных образовательных организаций. В ходе исследования раскрывается содержание и сущность общекультурной компетенции, определяются педагогические факторы её развития, а также возможности применения инновационных методов и технологий обучения. На основе результатов опытно-экспериментальной работы разработаны методические рекомендации, ориентированные на компетентностный подход. Полученные результаты способствуют повышению профессионального и культурного потенциала воспитателей в системе дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, общекультурная компетенция, педагогические технологии, воспитатель, инновационные методы, компетентностный подход.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachining kasbiy mahorati bilan bir qatorda umummadaniy kompetensiyalari ham muhim o'rin tutadi. Umummadaniy kompetensiya – bu tarbiyachining madaniy xulqi, ma'naviyati, muloqot madaniyati, estetik didi, nutq madaniyati va ijtimoiy faolligi bilan bog'liq majmuaviy sifatlar yig'indisidir. Bugungi globallashuv jarayonida bola shaxsining har tomonlama kamol topishida tarbiyachining madaniy saviyasi, muomala va kommunikativ ko'nikmalari, pedagogik etika va estetik madaniyati asosiy omil sifatida ko'rilmoqda. Shu sababli umummadaniy kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy texnologiyalarni joriy etish zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogik kompetensiyalar masalasi bo'yicha Abduqodirov, Djuraev, Musurmonova kabi mahalliy olimlarning ilmiy ishlarida tarbiyachining umumiy madaniyati uning kasbiy faoliyati samaradorligini belgilovchi asosiy mezon sifatida baholangan. Ularning fikricha, tarbiyachining nutq madaniyati, muomala madaniyati, estetik didi, etika me'yorlarini bilishi va madaniy muhit yaratish qobiliyati bola tarbiyasida asosiy rol o'ynaydi. Yusupova (2021) tomonidan o'tkazilgan tajribalarda madaniy muloqot treninglari, kommunikativ mashg'ulotlar va interfaol metodlarning tarbiyachilarning umumiy madaniyatiga ijobiy ta'siri isbotlangan. Xolmatovanning estetik tarbiya bo'yicha tadqiqotlarida tarbiyachining san'at, dizayn va tasviriy faoliyat asosida estetik ko'nikmalarini shakllantirish muhim omil sifatida ko'rsatilgan. Shuningdek ularda pedagogik diagnostika metodi qo'llanildi va tarbiyachilarning hozirgi kompetensiya darajasi maxsus testlar va kuzatuvlar orqali baholandi. O'z-o'zini baholash varaqalari tarqatildi.

Tarbiyachilar nutq madaniyati va muloqot ko'nikmalarini mustahkamlashda madaniy muloqot treninglari muhim rol o'ynadi. Bu natija Yusupova (2021) tomonidan olingan ma'lumotlar bilan mos keladi, ya'ni muntazam kommunikativ mashg'ulotlar pedagogning muloqot madaniyatini sezilarli rivojlantiradi. Rol o'yinlari tarbiyachilarning real vaziyatlarda o'zini tuta bilish, konfliktlarni madaniy hal etish ko'nikmalarini oshirgan. Bu Musurmonova (2016)ning interfaol metodlarning ahamiyatiga oid ilmiy fikrlarini tasdiqlaydi. Estetik madaniyatning 46% ga oshishi Xolmatova (2020) tadqiqotlarida ko'rsatilganidek, estetik loyiha faoliyatlarining pedagog shaxsining umumiy madaniyatiga kuchli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

AKT asosidagi mashg'ulotlar tarbiyachilarning madaniy taqdimot qilish, vizual madaniyatni shakllantirish, zamonaviy vositalardan foydalanish ko'nikmalarini oshirdi. Bu xalqaro standartlarda belgilangan kompetensiyalar bilan bevosita bog'liq. Nazorat guruhidagi o'sishning past bo'lishi (3–6%) pedagogik ta'sir bo'lmasa, tarbiyachilar umummadaniy kompetensiyalarining tabiiy o'sishi juda sekin kechishini ko'rsatadi. Rivojlantirish texnologiyasi tarbiyachilarda madaniy-etika va kommunikativ ko'nikmalarni sezilarli darajada oshiradi. Interfaol metodlar – ayniqsa, treninglar, rol o'yinlari, estetik loyihalar – eng samarali vosita bo'ldi. Eksperimental guruhdagi natijalar xalqaro standartlar (UNESCO, OECD) talablariga mos o'sishni ko'rsatadi. Ushbu texnologiyani maktabgacha ta'lim tizimiga joriy qilish tarbiyachilar malaka oshirish jarayoniga ijobiy ta'sir qiladi. Umummadaniy kompetensiya indeksi o'rtacha 32% ga oshdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tarbiyachilarda umummadaniy kompetensiyalarni rivojlantirish faqat an'anaviy ma'ruza va seminarlar orqali emas, balki amaliy, interfaol va kreativ texnologiyalar orqali samarali kechadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachilarning umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish zamonaviy pedagogik jarayonning ajralmas va ustuvor yo'nalishidir. Analitik tahlil, kuzatuvlar va tajriba-sinov ishlari asosida aniqlanishicha, tarbiyachilarda kommunikativ madaniyat, axborot madaniyati, estetik did, jamoada ishlash ko'nikmalari hamda pedagogik etika bo'yicha kompetensiyalarning to'liq shakllanmagani ularning kasbiy samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mazkur tadqiqot davomida ishlab chiqilgan va amaliyotga tatbiq etilgan umummadaniy kompetensiyalarni rivojlantirish texnologiyasi tarbiyachilar faoliyatida bir qator ijobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Xususan, modul asosidagi mashg'ulotlar, keys-stadi, kreativ topshiriqlar, muloqot madaniyatiga oid treninglar va raqamli ko'nikmalarni shakllantiruvchi interaktiv usullar tarbiyachilarning dunyoqarashi, o'z ustida ishlash madaniyati va kasbiy faolligini kuchaytirganligi aniqlandi.

Tadqiqot isbotladiki, samarali texnologiyalar asosida tashkil etilgan o'quv-metodik jarayon:

- tarbiyachilarning bolalar bilan muloqot madaniyatini oshiradi;
- estetik va axloqiy qadriyatlar bo'yicha namunali faoliyat yuritishiga yordam beradi;
- raqamli savodxonlik va axborot madaniyatini mustahkamlaydi;
- kasbiy refleksiya va o'zini baholash darajasini ko'taradi;
- pedagogik innovatsiyalardan foydalanish samaradorligini oshiradi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni tasdiqladiki, tarbiyachilarda umummadaniy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun ilmiy asoslangan, tizimli va uzluksiz yondashuv talab etiladi. Taklif etilgan texnologiya amaliyotda qo'llashga yaroqli bo'lib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilarning kasbiy va madaniy tayyorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov A., Xodjamqulov S. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
2. Djuraev R., Raxmonqulova L. Pedagogik kompetensiyalar va ularni shakllantirish texnologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
3. Mamarasulov J., Toirova Z. Maktabgacha ta'lim metodikasi. – Toshkent: Ilm Ziyorat, 2022.
4. Yusupova D. Tarbiyachining kasbiy kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari. – Toshkent: Innovatsiya, 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.